

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 120 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
<i>Achilov Muzaffar Norquliyevich</i>	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
<i>Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi</i>	
Oliy ta’lim muassasalari kafedra faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
<i>Djalalov Baxromjan Begmurzayevich</i>	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
<i>Egamkulov Oybek Altmishevich</i>	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
<i>Ergasheva Guzal Maxkambayevna</i>	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
<i>Ermatova Gulnoz Pirimovna</i>	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologiyalardan foydalanish metodikasi	37
<i>Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna</i>	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
<i>Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna</i>	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
<i>Mamaraimova Ra’no Usmanovna</i>	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
<i>Narzulloyeva Dilfuza Bahridin qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
<i>Nurmatova Iroda Toxtasinovna</i>	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni.....	56
<i>Shamiyeva Manzura Fayzullayevna</i>	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
<i>Siddikov Baxtiyor Saidkulovich</i>	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
<i>Suvonova Shohida Murodullo qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
<i>Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehrbon Qahramon qizi</i>	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
<i>Usmonova Zulfiya Iloxomovna</i>	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
<i>Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna</i>	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
<i>Дустова Ирода Шукрулло кизи</i>	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
<i>Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна</i>	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
<i>Курбанова Гузаль Абдурахимовна</i>	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Механика fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
О'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	

XXI ASR TIBBIYOT ATAMASHUNOSLIGI VA UNGA TA'RIF

Achilov Muzaffar Norquliyevich

Toshkent tibbiyot akademiyasi Pedagogika, psixologiya va tillar kafedrası
lotin tili va tibbiy terminologiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolamizda 21-asr tibbiyot atamashunosligining tarkibi va uning xususiyatlari haqida qisqacha so'z yuritganmiz. Tibbiyot terminlarining tuzilishi, ma'nosi va ularning amaliyotda qo'llanilishiga ta'rif beramiz.

Kalit so'zlar: atama, terminosistema, tibbiyot.

Abstract: In this article, we briefly discuss the structure and characteristics of 21st-century medical terminology. We provide definitions of the structure, meaning of medical terms, and their application in practice.

Key words: term, terminological system, medicine.

Аннотация: В этой статье мы кратко рассмотрели состав медицинской терминологии XXI века и её особенности. Даём определение структуре, значению медицинских терминов и их применению на практике.

Ключевые слова: термин, терминологическая система, медицина.

KIRISH

Bugungi kunda, XXI asr tibbiyoti jadal rivojlanayotgan fan sohaslaridan biri bo'lib, zamonaviy texnologiyalar, innovatsion usullar va ilmiy yondashuvlar bilan boyib bormoqda. Tibbiyot sohasining har bir yutug'i bilan bir qatorda, uning asosiy tarkibiy qismlaridan biri bo'lgan tibbiy atamashunoslik (terminologiya) ham alohida ahamiyat kasb etadi. Har qanday fan singari, tibbiyot ham o'ziga xos, aniq va tushunarli atamalar tizimiga ega bo'lib, ushbu terminlar tibbiy muassasalarda, ta'lim jarayonida va ilmiy tadqiqotlarda keng qo'llaniladi.

XXI asrda tibbiy atamashunoslik yanada tizimlashtirilib, xalqaro standartlarga moslashtirilmoqda. Bu esa global miqyosda mutaxassislar o'rtasida samarali muloqot va hamkorlikni ta'minlaydi. Ushbu mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, tibbiy terminlarning mazmun-mohiyatini to'g'ri tushunish va ulardan unumli foydalanish har bir tibbiyot xodimi uchun muhim kompetensiyalardan biridir. Shuning uchun XXI asr tibbiyot atamashunosligini o'rganish, uning shakllanishi va rivojlanish bosqichlarini tahlil qilish – nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham katta ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Fan va texnikaning turli sohaslarining shakllanishi va rivojlanishi bilimning turli yo'nalishlarida ixtisoslashtirilgan axborot hajmining ortishi bilan birga kechadi. Bu esa, o'z navbatida, ushbu ma'lumotlarni uzatishning lingvistik vositalari va usullarini ishlab chiqish hamda takomillashtirish bilan muqarrar bog'liqdir. Zamonaviy dunyoda fan va texnikaning jadal rivojlanishi sharoitida tilning ilmiy va kasbiy aloqa sohasidagi faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini lingvistik tadqiqotlar alohida ahamiyat bilan o'rganmoqda.

Tibbiyot terminologiyasining tarkibiy xususiyatlari terminlarning tuzilishi, ma'nosi, o'zaro bog'liqligi va ularning amaliyotda qo'llanilish ko'rsatkichlarini o'z ichiga oladi. Bu xususiyatlar tibbiyot sohasidagi ma'lumotlar almashuvini, o'rganishni va foydalanishni osonlashtirishda muhim rol o'ynaydi.

Har bir mustaqil bilim sohasining shakllanishi va rivojlanishi, tadqiqot predmetining qat'iy belgilanishi, o'rganilayotgan predmet yoki tushunchaning asosiy kategoriyalari hamda rivojlanish qonuniyatlari o'rganilayotgan ob'ektning mohiyati to'g'risidagi yangi bilimlarni aktualashtirishga xizmat qiladi.

Terminlar va terminologik tizimlar haqidagi bilimlarning ortib borayotgan hajmi ushbu tushunchalarning tabiati va funksional holati haqidagi sifat jihatidan yangi g'oyalarga aylanadi. Har qanday fan sohasining tushunchalar tizimi unga mos keladigan atamalar tizimida o'z aksini topadi. Til belgisi sifatida atama ko'plab

tadqiqotchilarning e'tiborini jalb qilishda davom etmoqda va terminologiya lingvistik tarmoq sifatida mustaqil yashash huquqini qo'lga kiritgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Terminologiya bu qism sifatida keng tushuniladi: fan, texnika, rasmiy ish tili tushunchalari tizimi nomlari va ularning ishlab chiqarishda, umuman ijtimoiy hayotda yoki uning alohida tarmoqlarida aks etishidan iborat bo'lgan adabiy tilning zamonaviy leksik tizimi. Zamonaviy tadqiqotlarga muvofiq, terminologiya tilda ob'ektiv mavjud bo'lgan yoki ilmiy tahlil orqali aniqlangan fan va texnika ob'yektlari, hodisalari hamda tushunchalarini aks ettiradi.

Shunday qilib, bizning tadqiqotimizda terminologiya atamalar majmuasi sifatida emas, balki uning kommunikativ ehtiyojlarini qondiradigan maxsus faoliyat sohasi belgilarining tizimi sifatida namoyon bo'ladi.

Biz terminologik tizimlarni inson faoliyatining ma'lum bir sohasi bilan bog'liq bo'lgan va ilmiy tushunchalarning nomlarini ifodalovchi atamalar yig'indisi deb hisoblaymiz. Termin – atama tizimining elementi bo'lib, u fan yoki texnologiya tushunchalari tizimining nominatsiyasi sifatida belgilanadi, ya'ni u kasbiy tushunchani biron bir maxsus faoliyat sohasi tushunchalari tizimidan ajratib turadi.

Muayyan bilim sohasi atamaları o'zaro bog'langan va ma'lum bir tizimni ifodalovchi tushunchalarni aks ettiradi. Shu sababli ularni tizimga birlashtiruvchi atamalar o'rtasida mantiqiy bog'liqlik mavjud.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy tibbiyot fani jadal rivojlanib, xalqaro miqyosda yagona terminologiyaga asoslangan holda faoliyat yuritmoqda. Tibbiy terminologiya shifokorlar, tadqiqotchilar va tibbiyot sohasida ishlovchi mutaxassislar uchun universal til bo'lib xizmat qiladi. Ushbu maqolada zamonaviy tibbiyot terminologiyasining tarkibi, uning tuzilishi va asosiy xususiyatlari tahlil qilinadi.

Tibbiyot terminologiyasining tarkibi tibbiy atamalar asosan quyidagi tarkibiy qismlardan iborat:

- klassik ildiz so'zlar – yunon va lotin tillaridan kelib chiqqan asosiy terminlar;
- klinik terminlar – kasallik nomlari, diagnostik usullar va davolash jarayonlari;
- anatomiya terminlari – inson tanasining tuzilishi va organlari nomlari;
- farmakologiya terminlari – dori vositalari, ularning ta'sir mexanizmlari va farmakokinetikasi;
- genetika va biotexnologiya atamaları – DNK, genom, molekulyar biologiyaga oid tushunchalar;
- tibbiy axborot texnologiyalari terminlari – elektron tibbiy hujjatlar, sun'iy intellekt va raqamli sog'liqni saqlashga oid atamalar.

Zamonaviy tibbiy terminologiyaning xususiyatlari umumiy qoidalar asosida shakllantirilgan:

1. **Ilmiy aniq va lo'nda bo'lish** – terminlar qisqa va mazmunan to'liq bo'lishi zarur.
2. **Yunon-lotin ildizlariga asoslanganlik** – ko'pgina tibbiy atamalar lotin yoki yunoncha so'zlardan hosil qilingan.
3. **Doimiy yangilanish va rivojlanish** – yangi kasalliklar, texnologiyalar va ilmiy kashfiyotlar tufayli tibbiy terminologiya doimiy ravishda o'zgarib boradi.
4. **Interdisiplinar yondashuv** – tibbiy terminologiya farmakologiya, genetika, biotexnologiya va IT bilan bog'liq holda rivojlanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

XXI asrda tibbiyot sohasi global miqyosda sezilarli darajada rivojlanib, yangicha yondashuvlar, innovatsion texnologiyalar va ilg'or ilmiy izlanishlar bilan boyimoqda. Ushbu taraqqiyot tibbiy terminologiyaning, ya'ni tibbiyot atamashunosligining doimiy yangilanib borishini taqozo etadi. Tibbiyot atamashunosligi – bu tibbiyotga oid ilmiy tushunchalarni, kasallik va holatlarni, diagnostika va davolash usullarini ifodalovchi atamalar majmui bo'lib, ularning to'g'ri, aniq va yagona shaklda qo'llanilishi ilmiy hamda amaliy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy tibbiyotda xalqaro standartlar asosida yaratilgan terminologiyalar (masalan, ICD, SNOMED CT va boshqalar) kasbga oid bilimlarning universallashtiruviga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, ona tilimizdagi tibbiy atamalarni to'g'ri tarjima qilish, ularni izchil va aniq tarzda qo'llash dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Bu

esa milliy tibbiyot atamashunosligining shakllanishi va rivojlanishini ta'minlashda lingvistik yondashuvlar bilan bir qatorda, tibbiyot sohasi vakillarining ham faol ishtirokini talab etadi.

Tibbiyotda aniq va standartlashtirilgan atamalarni qo'llash sog'liqni saqlash tizimining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, tibbiy terminlarning xalqaro darajada umumiy qabul qilingan bo'lishi shifokorlar o'rtasidagi kommunikatsiyani yaxshilaydi, kasalliklarning diagnostikasi va davolash usullarini aniqroq belgilash imkonini beradi. Har bir yangi ilmiy kashfiyot yoki tibbiy yangilik yangi terminlarning paydo bo'lishiga olib keladi, shuning uchun terminologiya doimiy ravishda rivojlanib boradi.

Xulosa qilib aytganda, XXI asrda tibbiy atamashunoslik nafaqat tibbiy bilimlarni standartlashtirish va almashishni yengillashtiruvchi vosita, balki tibbiy ta'lim va ilm-fanning poydevori sifatida ham muhim rol o'ynamoqda. Kelajakda bu sohani yanada rivojlantirish, milliy va xalqaro miqyosdagi uyg'unlikni ta'minlash uchun tibbiyot va tilshunoslikning o'zaro integratsiyasi muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Achilov, M. N. (2023). Fonetik so'z yasalihi ibora va o'xshatishlarda. *Academic Research in Educational Sciences*, 4(TMA Conference), 80–83.
2. Ачилов, М. Н. (2023). Словообразование в латинском языке. *Academic Research in Educational Sciences*, 4(TMA Conference), 84–87.
3. Ачилов, М. Н. Образование существительных первого типа в единственном и множественном числе в латинском языке. *Муаллим – ем зликсиз билимлендириш*, 21.
4. Achilov, M. N. (2024). Zamonaviy tibbiyot terminologiyasining tarkibi va uning xususiyatlari. *Academic Research in Educational Sciences*, (1), 404–406.
5. Norquliyevich, A. M. (2022). Lotin tilidagi nominal so'z yasalihi hodisasi va uning reflekslari. In *Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities* (Vol. 1, No. 3, pp. 144–146).
6. Ачилов, М. Н. Образование существительных первого типа в единственном и множественном числе в латинском языке. *Муаллим – ем зликсиз билимлендириш*, 21.
7. Ачилов, М. Н. (2019). Аналитическое словообразование. *Modern Scientific Research*, 247.
8. Ачилов, М. Н. (2019). Конверсионная транспозиция. *Modern Scientific Research*, 249.
9. Norquliyevich, A. M. (2025). Traditional, innovative, and interactive methods of teaching Latin in medicine. *Educator Insights: Journal of Teaching Theory and Practice*, 1(3), 146–148.
10. Norquliyevich, A. M. (2025). The phenomenon of nominal word formation in medical terminology. *Modern Education and Development*, 22(1), 34–37.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.